

A HISTÓRIA DA SÍNDROME DE WEST: SUAS CARACTERÍSTICAS E PROCESSO DE DIAGNÓSTICO

SILVA, Gabrielle Aencar¹
BRASIL, Lara²
CHAVES, Camille³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

A Síndrome de West é uma das encefalopatias epiléticas rara, que surgem durante o período da lactância, onde a tríade clássica de espasmos infantis, interrupção do desenvolvimento neuropsicomotor e uma alteração específica no eletroencefalograma (EEG), chama-se hipsarritmia. Sua etiologia é desconhecida, sendo classificada em forma criptogenética e idiopáticas. A primeira descrição acerca da Síndrome de West foi feita por West, nos relatos de sintomas do seu filho, publicado em 1841, em formato de carta dramática à revista Lancet, onde descreveu um tipo especial de crise epilética. Sua incidência constitui 1,4% das epilepsias infantis, sendo observado uma frequência maior dos 3 aos 8 meses de idade, onde o sexo masculino é duas vezes mais atingido que o feminino.

Palavras-chave: Síndrome de West. Epilepsia infantil. Crise epilética.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome de West é uma encefalopatia epilética idade-dependente caracterizada pela tríade de espasmos infantis, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e eletroencefalograma (EEG) com padrão de hipsarritmia. A idade de maior incidência é entre 3 a 12 meses apresentando espasmos com combinações curtas de movimentos flexores e extensores da cabeça, tronco e membros. Afeta predominantemente crianças do sexo masculino em todas as raças. Esta síndrome foi descrita pela primeira vez em 1841 pelo médico inglês William James West quando, em um relato dramático à revista britânica The Lancet, intitulado "On a peculiar form of infantile convulsion", descreveu o que observara em seu próprio filho, referindo a um tipo especial de crise convulsiva no lactente, caracterizada por espasmos, ora em flexão, ora em extensão que ocorriam repetidamente, levando-o a um retardo mental. Somente em 1951, Vasquez & Turner fizeram a correlação desta patologia à deterioração mental e ao padrão eletroencefalográfico característico.

¹Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: salencargabrielle@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem.

³Discente do Curso de Enfermagem.

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

Tradicionalmente, a etiologia da SW era classificada como idiopática, sintomática e criptogênica. Sintomáticos seriam aqueles casos com causa bem definida. Criptogênicos aqueles com forte suspeita de terem causa orgânica. Idiopáticos, os casos em que não se define uma doença de base, estando o desenvolvimento psicomotor algumas vezes normal.

A proposta mais recente segundo a International League Against Epilepsy (ILAE) foi a classificação em criptogênica ou sintomática. Os casos que possuem etiologia conhecida, ou sinais de lesão cerebral precedendo o início dos espasmos, são classificados como sintomáticos; aqueles que não possuem etiologia conhecida, ou sinais de lesão cerebral precedendo os espasmos, são classificados como criptogênicos. Dada a complexidade da síndrome em questão e a necessidade de planejar assistência a essas pacientes uma ferramenta eficaz para a enfermagem é a identificação do histórico de gravidez identificando dados ginecológicos obstétricos familiares e pessoais que possam interferir no curso normal da gravidez e fatores causais que contribuem para o desenvolvimento da síndrome de West. Da mesma forma, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento normal do recém-nascido permite avaliar o grau de desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e identificar outros mecanismos de origem da doença no pós-parto, como infecções e meningites bacterianas.

2. METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos científicos, revistas e jornais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A síndrome de West é uma das encefalopatias epiléticas que surgem na lactância tendo como principais sintomas: espasmos infantis, interrupção do desenvolvimento e uma alteração específica no eletroencefalograma, chamada de hipsarritmia. A doença pode ser classificada em dois grupos. Os sintomáticos são aqueles que tiveram existência prévia de sinais de lesão cerebral por causas conhecidas, como: Malformações cerebrais, infecções de sistema nervoso central, hemorragias intracranianas, lesão hipóxico – isquêmica após sofrimento fetal, seja por nascimento pré-termo, pós-termo, ou síndrome de aspiração meconial, erros inatos do metabolismo, condições genéticas como a esclerose tuberosa e a síndrome de Down.

Já o segundo grupo, é caracterizado pela falta de sinais prévios (assintomáticos) de lesão cerebral ou a etiologia não pode ser definida. Este tipo corresponde a 40% dos casos. As causas da síndrome de West podem ser relacionadas a fatores genéticos ou ambientais, como traumatismo craniano, lesão cerebral, má formação cerebral, doença metabólica, anormalidades cromossômicas e esclerose tuberosa (uma condição genética).

Os principais sintomas da doença são os espasmos infantis, atraso ou interrupção dos marcos do desenvolvimento e eletroencefalograma com hipsarritmia. Esses espasmos podem ser de flexão ou de extensão dos braços ou pernas e também podem aparecer na forma de queda de cabeça. Além disso, os pais podem confundir esse sintoma com susto, cólica ou com o ato de se espreguiçar. O diagnóstico da síndrome de West é feito com base nos relatos de sintomas do bebê e por meio do exame de eletroencefalograma com hipsarritmia. Entre os três meses e um ano de vida já é possível diagnosticar a doença.

O tratamento deve ser iniciado precocemente. Na prática atual, é indicado o uso de medicações como ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) sintético ou natural, e a Vigabatrina, que é um fármaco antiepilético (FAE). Devido à dificuldade de acesso ao ACTH no Brasil,

são usados outros corticosteróides orais, como a prednisolona. Outros fármacos antiepilépticos (FAEs) também podem ser utilizados, porém com menor eficácia.

Não existe cura para a síndrome de West, apenas um controle das crises que acontece gradativamente ao realizar o tratamento corretamente. Com tudo isso, entra o papel do enfermeiro nos cuidados prioritários dessa Síndrome.

O processo de enfermagem é o ponto focal da profissão, sendo o regulador da prática de enfermagem, evidenciando uma série de ações que devem ser desenvolvidas perante o paciente. Quando aplicado o processo resulta em uma abordagem qualificada de cuidado integral. Podemos definir processo de enfermagem como um modelo metodológico que nos permite identificar, compreender, descrever, explicar e/ou prever as necessidades humanas dos indivíduos, famílias e comunidades face aos eventos do ciclo de vida ou aos problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que aspectos dessas necessidades requerem um profissional.

Dada a complexidade da síndrome em questão e a necessidade de planejar a assistência a essas pacientes. Uma ferramenta eficaz para a enfermagem é a identificação do histórico de gravidez identificando dados ginecológicos obstétricos familiares e pessoais que possam interferir no curso normal da gravidez e fatores causais que contribuem para o desenvolvimento da síndrome de West.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após revisão da escassa literatura e pesquisas de campo no que diz respeito ao assunto tratado, constata-se que a maioria vai de encontro a resultados obtidos em vários desses estudos e artigos científicos apresentados. O trabalho da enfermagem e sua assistência acerca da Síndrome de West diz-se sobre a prevenção durante a gravidez e acompanhamento e tratamento à lactante e ao lactente.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, Raisa. **Síndrome de West**: o que é, sintomas, tratamento e tem cura?. Site: Redação Minha Vida, 2020.

HENRIQUES-SOUZA, Adélia Maria de Miranda; ATAÍDE JUNIOR, Luiz and

LAURENTINO, Silvia Gomes. Vigabatrina no tratamento da síndrome de West: avaliação clínica e eletrencefalográfica em 13 pacientes. **Arq. Neuro-Psiquiatr.** 2007, vol.65, n. p.114-149.

ANTONIUK, SÉRGIO A. et al. Síndrome de West: evolução clínica e eletrencefalográfica de 70 pacientes e resposta ao tratamento com hormônio adrenocorticotrófico, prednisona, vigabatrina, nitrazepam e ácido valpróico. **Arq. Neuro-Psiquiatr.** 2000, vol.58, n.3A p.683-690.

MATTA APC, Chiacchio SVB, Leyser M. Possíveis etiologias para a síndrome de West: Avaliação de 95 pacientes. **Arq neuropsiquiatr.** 2007, p. 659.